

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Хамидова Нигора Тулкуновна

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами,

Ташкент, Узбекистан

E-mail: khamidova72@list.ru

Аннотация. В статье рассматриваются направления модернизации профессиональных умений преподавателей в условиях цифровой трансформации образования в Республике Узбекистан. Анализируются новые педагогические подходы, формируемые под влиянием цифровых технологий, подчеркивается значимость развития цифровой и информационной компетентности преподавателей. Особое внимание уделено практическому применению современных образовательных инструментов – Web-Quest, электронных учебных тренажеров и мультимедийных учебников – в процессе преподавания.

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая компетентность, информационная культура, Web-Quest, электронные учебники, онлайн-обучение.

Развитие системы высшего образования Узбекистана ориентировано на создание конкурентоспособной образовательной среды, соответствующей требованиям цифровой экономики и глобального рынка труда. Одним из ключевых шагов в этом направлении стало утверждение Концепции развития системы высшего образования до 2030 года [1], в которой обозначены приоритеты по обновлению содержания образования, совершенствованию кадрового потенциала и внедрению цифровых технологий в учебный процесс. На этом фоне возрастает роль преподавателя как активного участника цифровой трансформации, чьи профессиональные умения требуют пересмотра, обновления и постоянного развития.

Современная цифровая трансформация образования предполагает использование электронных платформ, дистанционных форм обучения, мультимедийных и интерактивных средств, а также инструментов цифровой аналитики. Эти технологии делают образовательный процесс более гибким, доступным и ориентированным на развитие у студентов самостоятельности, критического мышления и навыков самообразования. Согласно исследованиям Миронова А.В., цифровая педагогика активно меняет образовательный ландшафт, способствуя развитию новых форм и методов обучения [3, с.45].

В то же время цифровая среда предъявляет к преподавателю новые требования. Он должен быть не только носителем академических знаний, но и медиатором между обучающимся и цифровыми ресурсами, обладать гибкостью мышления, готовностью к профессиональному обновлению и

способностью к переосмыслению традиционных методов обучения. Необходимость таких изменений продиктована быстрым развитием информационных технологий и стремительным переходом к цифровому обществу.

Цифровая компетентность преподавателя включает в себя способность использовать информационно-коммуникационные технологии для организации учебного процесса, создавать и адаптировать цифровые ресурсы, эффективно взаимодействовать со студентами в онлайн-среде, а также обеспечивать информационную безопасность. Это неотъемлемая часть современного профессионального портрета педагога [4, с. 98]. Также развитие информационной культуры, как отмечает Лебедев О.Е., является необходимым условием для осознанной и этичной работы с цифровыми данными и источниками информации в образовательном процессе [2, с.112].

Информационная культура дополняет цифровую компетентность, формируя основу для осознанной и этичной работы с информацией. Она предполагает наличие критического мышления, навыков отбора и анализа источников, умения интерпретировать и применять информацию в педагогической практике. Развитие информационной культуры становится необходимым условием успешной адаптации преподавателя к цифровой образовательной среде [5, с. 317].

Цифровая трансформация стимулирует активное внедрение новых форм и методов обучения. Одной из таких практик является технология Web-Quest – форма организации учебной деятельности, основанная на поиске, анализе и интерпретации информации в интернете. Эта методика ориентирована на формирование исследовательских навыков, развитие самостоятельности и мотивации студентов, а также на повышение качества усвоения учебного материала за счёт его активной переработки [6, с.28]. В свою очередь, использование Web-Quest, как отмечает Dodge, способствует развитию критического мышления и навыков анализа у студентов, что является ключевым в цифровой образовательной среде [7, с.29].

Наряду с этим, в учебном процессе активно применяются электронные тренажёры. Как правило, они реализуются в формате презентаций, логически структурированных на три этапа: объяснение нового материала, тренировка навыков и самостоятельная работа обучающихся. Тематическое наполнение тренажёров может включать, к примеру, темы по грамматике русского языка: одушевлённые и неодушевлённые существительные, род и число, местоимения, прилагательные, глаголы I и II спряжения. Преподаватель в этом процессе выступает не только как организатор, но и как комментатор содержания и контролёр усвоения знаний.

Значительное место в цифровом образовании занимают электронные учебники. Они сочетают в себе систематическое изложение материала и его мультимедийную подачу: видеоролики, графики, фотографии, звук и анимации, что позволяет моделировать речевые и коммуникативные ситуации, приближая учебный процесс к реалиям профессиональной среды.

Такие учебники способствуют развитию восприятия устной речи, адаптации к программированной речевой среде, стимулируют речевую активность студентов и позволяют управлять обучающим процессом, моделируя проблемные ситуации с помощью видеоряда и сопровождающих инструкций. Мультимедийный формат открывает возможности для варьирования способов подачи и изучения учебного материала, что способствует индивидуализации обучения и повышению его эффективности.

Широкое внедрение цифровых технологий способствует расширению доступа к образованию, индивидуализации обучения, активному вовлечению студентов в образовательный процесс и развитию новых компетенций. Технологии позволяют использовать интерактивные формы взаимодействия, создавать гибкую образовательную среду, а также разрабатывать персонализированные траектории обучения.

Вместе с тем цифровизация сопровождается рядом вызовов. Одним из них является цифровое неравенство, обусловленное неодинаковыми возможностями доступа к интернету и техническим средствам. Кроме того, недостаточная подготовка преподавателей к использованию ИКТ может тормозить процесс цифровой трансформации. Существенную роль играет и проблема обеспечения информационной безопасности, а также соблюдение этических норм в цифровом взаимодействии.

Таким образом, модернизация профессиональных умений преподавателей в условиях цифровой трансформации образования является необходимым условием успешной реализации образовательной реформы в Узбекистане. Развитие цифровой компетентности, информационной культуры и интеграция современных образовательных технологий в преподавание создают прочную основу для формирования качественной образовательной среды. Это требует не только технической подготовки педагогов, но и изменения профессионального мышления, готовности к постоянному развитию и принятию инноваций как части педагогической практики.

Список литературы

1. Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года. – Ташкент, 2019.
2. Лебедев О.Е. Информационная культура педагога: теория и практика. – М.: Академия, 2018.
3. Миронов А.В. Цифровая педагогика: технологии, практики, тренды. – М.: Просвещение, 2022.
4. Хамидова Н.Т. Акмеологический подход в совершенствовании педагогического мастерства // Материалы XIX Междунар. науч.-практ. конф. – Тамбов: Изд-во «Державинский», 2023. – С. 98–102.
5. Хамидова Н.Т. Формирование профессиональной компетенции преподавателя в условиях цифровизации образовательного пространства // Материалы XIX Междунар. науч.-практ. конф. – Тамбов: Изд-во «Державинский», 2023. – С. 317–321.

6. Хамидова Н.Т. Формирование профессиональной компетенции будущих учителей посредством применения веб-квест технологии // Современная социальная психология: теоретические подходы и прикладные исследования. – 2013. – № 4. – С. 27–33.

7. Dodge, B. WebQuests: A strategy for scaffolding higher-level learning. — [online] San Diego State University, 1995.